

GLOBALLASHUV SHAROITIDA BOLALAR ADABIYOTINING O‘RNI

Qodirjonoba Iqbola Bahodir qizi

O‘zDJTU tayanch doktoranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada globallashuv davrida bolalar adabiyotining ahamiyati tahlil qilinib, uning ma’naviy, estetik va axloqiy ta’siri, bolalarda madaniyat hamda til boyligining rivojlanishidagi o‘rni ta’kidlanadi. Shu bilan birga, milliy adabiyotlarning o‘ziga xos xususiyatlari va xalqaro miqiyosda bolalar uchun yaratilgan asarlarning turli xalqlar madaniyatiga ta’siri muhokama qilinadi.

Kalit so‘zlar: bolalar adabiyoti, globallashuv, ta’lim, tarbiya, axloqiy qadriyatlar, madaniyatlararo aloqalar, estetik tarbiya.

Globallashuv kishilar va xalqlar, davlatlar o‘rtasidagi aloqalarning umuminsoniy mohiyat kasb etishidir. [1, B.14] Bu jarayon dunyodagi barcha insonlar, madaniyatlar hamda ijtimoiy tuzulmalarning o‘zaro bir-biriga yanada yaqinlashishiga olib kelmoqda va bu o‘z navbatida madaniyat va adabiyotga, ayniqsa bolalar adabiyotiga sezilarli ta’sirini o‘tkazmoqda. Bolalar adabiyoti yosh avlodga madaniy qadriyatlarni yetqazish, ijtimoiy ongni shakllantirish va - dunyoqarashini kengaytirishda muhim rol o‘ynaydi. Bolalar adabiyoti – bolalar dunyosini aks ettiruvchi, ularning ma’naviy, axloqiy hamda estetik tarbiyasini shakllantiruvchi, hissiy va intellektual rivojlanishiga ham hizmat ko‘rsatuvchi asarlar majmui. Bugungi globallashuv jarayonida bolalar adabiyoti faqat milliy chegaralarda qolib ketmay, kengroq ma’noda xalqaro miqiyosda ham o‘z ta’sirini o‘tqazmoqda. O‘zbek bolalar adabiyoti ham jahon adabiyotining ilg‘or an’analari ta’sirida rivojlandi va rivojlanmoqda. Bu adabiyotimizning iste’dodli adiblari ijod namunalari jahondagi mavjud adabiy an’analardan ijodiy oziqlangani holda allaqachon o‘z qobig‘ini yorib chiqib, ko‘pgina jahon xalqlarining adabiy mulkiga ham aylangani qalbimizda faxr tuyg‘usini uyg‘otadi. [2, B.3]

Jamiyat va olamda yuz berayotgan o‘zgarishlar bolalar adabiyotiga ham ijobiy ham salbiy ta’sir ko‘rsatmoqda. Ijobiy jihati shundaki, ma’lum bir millat bolalar

adabiyotida boshqa millatlarning, xalqlarning qadriyatlari, urf-odatlar va tarixiy jarayonlari ko‘proq tasvirlana boshlashi yosh avlodga dunyo madaniyatini o‘rganish, boshqa xalq va e‘latlarga hurmat bilan qarash, tolerantlik tuyg‘ularini shakllantirib, ijtimoiy hamda axloqiy ko‘nikmalarning rivojlanishiga ko‘maklashadi. Dunyo tarixi, tili va madaniyati bilan bolalarni tanishtirib, butun dunyo xalqlari o‘rtasida do‘stlik va hamjihatlik tuyg‘ularini o‘rgatadi. Hozirgi davrda bolalarga atalgan badiiy asarlar orqali ijtimoiy muhim ko‘nikmalarni – ekologiyani muhofaza qilish, tabiatni asrash, inson huquqlari, ijtimoiy adolat kabi tushunchalarni targ‘ib qilish o‘z samarasini ko‘rsatmoqda, Zamonaviy o‘zbek bolalar adabiyoti ushbu masalani his qilgan holda, yangi adabiy jarayon sifatida bo‘y ko‘rsatmoqda. Bu jarayon haqida adabiyotshunos Q.Qahramonov shunday deydi: “Bu davrga kelib bolalar adabiyotiga faqat ma‘rifiy-tashviqiy tushuncha sifatida emas, balki badiiy-estetik hodisa, deb qarash yetakchilik qila boshladi. Natijada bu davrda bolalar adabiyoti namunalarida badiiy mukammallikka intilish, obrazlilik alohida ahamiyat kasb etadi. Ularda lirizm, fikrchanlik, majozilik kabi xususiyatlar yetakchi tamoyillarga aylana boshladi”. [4, B.162]

Boshqa tomondan qaraganda esa har qanday madaniy integratsiya jarayonida milliy madaniyat zarbalarga uchraydi, milliy an‘analar va qadriyatlarning o‘ziga xosligini yo‘qotish xavfi vujudga keladi. Shu sababi, bolalar uchun asarlar yaratar ekanmiz, tilning milliylikini, xalqchilligini, o‘ziga xos xususiyatlarini saqlab qolish va boyitib borish dolzarb ahamiyat kasb etadi. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev “Yangi O‘zbekiston – maktab ostonasidan, ta‘lim-tarbiya tizimidan boshlanadi”, degan g‘oya asosida keng ko‘lamli islohotlarni amalga oshirishni rejalashtirar ekan “Yoshlarni zamonaviy bilim va tajribalar, milliy va umumbashariy qadriyatlar asosida mustaqil va mantiqiy fikrlaydigan, ezgu fazilatlar egasi bo‘lgan insonlar etib voyaga yetkazamiz”, [5] degan oliy maqsadni ilgari surgani ham bejizga emas. Milliy bolalar adabiyotimizdagi badiiy yuksalish va yangilanishning asosiy omili aynan shu istimoiy hayot va jamiyat a‘zolarining ongidagi o‘zgarishlar sabab yuz berdi. Ijod erkinligi xalq og‘zaki ijodi, mumtoz adabiyot va tarixiy-madaniy qadriyatlarimizni chuqur va erkin o‘rganish, ulardan ilhom olish uchun hozirda yanada ko‘proq imkoniyatlar yaratilgan.

Bolalar adabiyoti faqat bolalarni hayotga tayyorlashning emas, balki butun insoniyatning madaniy va axloqiy taraqqiyotiga xizmat qiladigan qudratli vosita ekan, uni rivojlantirish, yangi ijodiy yondashuvlar qo‘shish muhim ahamiyat kasb etadi. O‘zbek bolalar adabiyotida allaqachon an’anaviy mavzularga yangicha yondashuvlarni bolalar yozuvchilari Dilshod Rajab, Abdurahmon Akbar, Rustam Nazir, Tursunboy Adashboyev, Anvar Obidjon, Kavsar Turdiyeva, Olqor Damir, Zikrilla Ne’mat va boshqalarning ijodida kuzatish mumkin. Nasrda esa Erkin Malik, Xurshid Do‘stmuhammad, Hakim Nazir, Nazar Eshonqul, Farhod Musajonov, Shoyim Bo‘tayev, Bahodir Qobil, kabi yozuvchilarning qissa va hikoyalari o‘zgacha yondashuvlar kuzatiladi.

“O‘zbek adabiyoti namunalarini jahon adabiyoti kontekstida tadqiq etish yangilanayotgan tafakkur taqazosi hisoblanadi”, [3, B.221] deydi adabiyotshunos Bashorat Jamilova. Chindan ham jahon adabiyoti namunalarini o‘rganmaslik, uning yetuk xususiyatlaridan andoza olgan holda milliy adabiyotni rivojlantirmaslik badiiy tafakkurni biqiq holga tushib qolishiga olib keladi. Zamonaviy adabiyotshunoslikda har bir muammo tanqidiy nazar bilan qarash, solishtirish va qiyoslash orqali o‘rganiladi. O‘zbek adabiyotining durdonalari jahon adabiyoti ijod namunalari bilan qiyosiy-tipologik metodlar asosida o‘rganish orqali, yangi avlodning qiziqish va imkoniyatlari, ma’naviy hamda ruhiy olami, alqiy va mantiqiy salohiyatiga xos talqin va tadqiq etish dolzarb ahamiyat kasb etadi. Buning boisi shundaki kelajak avlod jahonda bo‘layotgan o‘zgarishlarining ta’sirisiz rivojlanishi, o‘qib o‘rganishini tasavvur qilish qiyin. Tahlil qiladigan bo‘lsak, zamonaviy o‘zbek bolalar adabiyoti jahon adabiyotidagi yangi adabiy jarayonlar ta’sirida shakli, uslubi va mazmun-mohiyatiga ko‘ra yangi turdagi-bolalar olamini realistic tasvirlar orqali aks ettiruvchi asarlar (X.to‘xtaboyevning “Mungli ko‘zlar”, “Besh bolali yigitcha” romanlari, “Armon haqida she’r” she’ri T.Malikning “Qaldirg‘och”, “Alvido, bolalik”, N.Fozilovning “Qush qanoti bilan”, “Shum bolaning nabiralari” asarlari, S.Barnoyev “Tandir” hikoyasi), bolalar ruhiyatini hajviy tarzda tasvirlaydigan asarlar (A.Obidjonning “Alamazon va uning piyodalari”, “Yaltiroq tugma” qissalari) hamda

ramziy-majoziy obrazlar bilan tasvirlangan poetik va prozik asarlarni (D.Rajabning "Otamning bog'i", "Poezdning bolasi" she'riy to'plamlari) kashf qildi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, globallashuv jarayoni nafaqat madaniyatlar va xalqlar o'rtasidagi aloqalarni kuchaytiradi, balki bolalar adabiyotining rivojiga ham hissa qo'shadi. Yosh avlodni dunyo xalqlarining urf-odatlarini va tarixiy jarayonlari bilan tanishtirish orqali, bolalar adabiyoti tolerantlik va birdamlik tuyg'ularini rivojlantiradi. Biroq, globallashuv jarayonida milliy qadriyatlarni saqlash zarurati ham dolzarb masala bo'lib qolmoqda. O'zbek bolalar adabiyotida badiiy mukammallikka intilish va yangi ijodiy yondashuvlar mavjudligi, bu sohaning rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda, iste'dodli yozuvchilari ijodidagi yangiliklar va badiiy yondashuvlar, milliy an'analarni saqlagan holda jahon adabiyotining ilg'or an'analari bilan integratsiya qilish muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ратленд П. Глобализация и посткоммунизм // Мировая экономика и международные отношения. 2002. № 4.-С.14-15
2. *Jamilova B. O'zbek bolalar adabiyoti.* Toshkent: Noshir, 2019.. -B.3.
3. *Jamilova B. Bolalar adabiyotida zamonaviylik.* Buxoro: Bukhara Hamd Print, 2023. -B.221
4. Qahramonov Q. Adabiy jarayon va estetik talqin. - Toshkent: Nizomiy nomidagi TDPU, 2014. - 162 b.
5. <https://president.uz/oz/lists/view/4057>